

TKT_BACSU

KPYK_BACSU

RS8_BACSU

RL7_BACSU

CSPD_BACSU

OPPA_BACSU

ACON_BACSU

SUFD_BACSU

PGCA_BACSU

OAT_BACSU

FENR2_BACSU

SYR_BACSU

CISY2_BACSU

GPMI_BACSU

SYP_BACSU

FABI_BACSU

YKAA_BACSU

DAPH_BACSU

PUNA_BACSU

DBH1_BACSU

PTHP_BACSU

CYPX_BACSU

YQIW_BACSU

